

ZAMONAVIY SIYOSATDA BOSHQARUVCHILAR ELITASI FAOLIYATIDA MAKS VEBER SIYOSIY QARASHLARINING O`RNI

Nosirbekov Kozimbek Sunnatbek o`g`li

O`zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti

“Siyosatshunoslik” yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7559595>

Annotatsiya. Har bir sohaning fundamental asoschilari va davomchilari bo`lgandek, siyosiy sohaning ham yetakchilari mavjud. Shu o`rinda, taniqli nemis sotsiologi va siyosiy fanlar sohasida o`zining mustahkam o`rniga ega bo`lgan shaxs Maks Veberning hayot yo`li va faoliyatini qiyos qilib olish, siyosiy fanlarni chuqur o`rganish hamda tadqiq etishning asosiy omilidir. Necha yuz yillar mobaynida davom etib kelayotgan siyosiy jarayonlarning asnosida Maks Veberning qarashlari va g`oyalarini isbot tariqasida kuzatishimiz mumkin. Hozirgi kunda davlatlar o`rtasida olib borilayotgan ikki va ko`p tomonlama siyosat prinsiplarida ham olimning o`z ilmiy ishlari hamda kitoblarida bayon etgan bashoratlarining haqiqiy siyosiy hayotga taalluqli ekanligini ko`rishimiz mumkin. Maks Veberning hayot bosib o`tgan hayot yo`lini esa siyosiy elita a`zolarini tarbiyalash va ularni siyosiy faoliyatda to`g`ri qaror qabul qilish uchun yo`naltirishning asosi sifatida baholash zarurdir. Bugungi kunga kelib, tarixiy-siyosiy shaxslar hayoti va real asosga ega bo`lgan siyosiy jarayonlarni tadqiq etish, soha rivoji uchun muhim ahamiyatga ega.

Kalit so`zlar: Siyosat, siyosiy jarayon, siyosiy elita, yetakchi, siyosiy faoliyat, tarixiy shaxslar, Maks Veber.

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ МАКС. ВЕБЕРА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЯЩЕЙ ЭЛИТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ

Аннотация. Так же, как есть фундаментальные основатели и последователи каждой области, есть также лидеры политической области. Здесь жизненный путь и деятельность Макса Вебера, известного немецкого социолога и человека, имеющего прочные позиции в области политической науки, является главным фактором для глубокого изучения и исследования политической науки. Взгляды и идеи Макса Вебера мы можем наблюдать как свидетельство в ходе политических процессов, продолжающихся уже несколько сотен лет. Мы видим, что предсказания ученого в его научных трудах и книгах применимы к реальной политической жизни даже в принципах двусторонней и многосторонней политики, проводимой между государствами. Необходимо оценить жизненный путь Макса Вебера как основу для воспитания представителей политической элиты и направления их к принятию правильных решений в политической деятельности. На сегодняшний день для развития направления важно исследование жизни историко-политических деятелей и политических процессов с реальной основой.

Ключевые слова: Политика, политический процесс, политическая элита, лидер, политическая деятельность, исторические личности, Макс Вебер.

THE ROLE OF MAX WEBER'S POLITICAL VIEWS IN THE ACTIVITY OF THE RULING ELITE IN MODERN POLITICS

Abstract. Just as there are fundamental founders and successors of every field, there are also leaders of the political field. Here, a comparison of the life path and activities of Max Weber, a well-known German sociologist and a person who has a strong position in the field of

political science, is the main factor for deep study and research of political science. We can observe the views and ideas of Max Weber as evidence during the political processes that have been going on for several hundred years. We can see that the predictions of the scientist in his scientific works and books apply to real political life even in the principles of bilateral and multilateral policies conducted between the states. It is necessary to evaluate Max Weber's life path as a basis for educating members of the political elite and directing them to make the right decisions in political activity. To date, researching the lives of historical and political figures and political processes with a real basis is important for the development of the political field.

Keywords: *Politics, political process, political elite, leader, political activity, historical figures, Max Weber.*

Taniqli nemis sotsiologi, siyosiy fanlar hamda siyosat va uni anglash bo'yicha nodir qo'llanmalar, g'oyalar asoschisi Maks Veber ta'limotini o'rganish, doimiy ravishda tahlil qilish ilm-fanni, siyosiy sohani chuqurroq egallash uchun amaliy qo'llanma ham hisoblanadi. Maks Veberning ijtimoiy holati, uning prinsiplari va g'oyalarini tahlil qiladigan bo'lsak, bevosita davlat hokimiyatining tuzulishi, boshqaruv formatini o'rganish uchun chuqur yondashilganligi ma'lum bo'ladi. Eng avvalo, Maks Veberning kelib chiqishi, umuman olganda personalizatsiyasi ham boshqalarnikiga qaraganda biroz farq qiladi. Karl Emil Maksimilian Veber 1864-yil 21-aprelda Erfurtda (Turingiya) boy burjua oilasida tug'ilgan. Kichkina Veber ota-onasi tufayli bolaligida o'sha davrdagi nemis intellektual elitasi vakillari bilan uchrashdi. Uyga otasining tanishlari va do'stlari, masalan tarixchi va siyosatchi Geynrix fon Zibel, tarixchi Geynrix Treitschke, psixologiyaning asoschisi Vilgelm Diltey, shuningdek, Qadimgi Rimning taniqli tarixchisi Teodor Mommsen tashrif buyurib siyosiy faoliyat va jarayonlar haqida bir muddat suhbat qurib, muhokamalar olib borar edilar va bu esa Maks Veberning bevosita siyosiy sohani o'rganish hamda uning bir qismiga aylanish potensialini oshishiga sabab bo'ldi. U huquqshunoslik bo'yicha Göttingen universitetiga o'tib, uch yildan so'ng "O'rta asrlarda savdo jamiyatlari tarixi to'g'risida" nomzodlik dissertatsiyasini himoya qildi. Uning ushbu asari darhol ilmiy jamoatchilik e'tiborini tortdi. Ota-onasiga moddiy qaram bo'lmaslik uchun Maks advokat yordamchisi sifatida ish topdi va Germaniya advokatlar uyushmasining a'zosi bo'ldi. Veber hali ham siyosat va ilm o'rtasida ikkilanib, ikkala variantni iloji boricha uzoqroq saqlashga harakat qildi. Qanday bo'lmasin, shunchaki advokatdan siyosatchiga aylanish eng katta maqsadga aylanib ulgurgan edi. Maks otasining izidan yurib, hatto Milliy Liberal partiyaga qo'shildi. 1891-yilda Veber Berlin universitetida dotsent lavozimini egalladi. Uning tarixiy qiziqishlari doirasi O'rta asrlardan Antik davrga o'tishni boshladi. Shu bilan birga, u ijtimoiy siyosat ittifoqi va islohotchi Yevangelist Ijtimoiy Kongressi bilan hamkorlik qilishni boshladi. Ushbu tashkilotlarning vazifasi kapitalistik jamiyatning eng ashaddiy ijtimoiy qarama-qarshiliklarini yumshatish edi.

Kongress rahbarlari, shuningdek, kapitalistlarni nasroniy buyruqlarini bajarish uchun o'z daromadlarining bir qismini ixtiyoriy ravishda ajratishga ishonitirishga umid qilishdi. Ushbu tashkilotlarning vakili sifatida yosh olim juda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan bir nechta tadqiqotlar o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ldi. U Elba shaharchasining sharqiy qismida qishloq xo'jaligi ishchilari o'rtasida o'tkazilgan so'rovda qimmatli statistik ma'lumotlar taqdim etdi. Ushbu ma'lumotlarga murojaat qilib, Ijtimoiy siyosat ittifoqi, fermer xo'jaliklari mehnat ahvolini

biroz yengillashtirishga yordam beradigan choralarni ko'rishga erishdi. Veberning o'zi "millatchilik ruhiga ega bo'lgan agrar mutaxassis" sifatida obro'-e'tibor qozondi, ammo bunday amaliy ish uning uchun qoidadan ko'ra ko'proq istisno edi. Shunga qaramay, Antik va O'rta asrlarni o'rganib, u bu davrlarda zamonaviy kapitalizmning bir-biridan o'zgacha xususiyatlarini topdi. 1894-yilda Veber Orenburg universitetida siyosiy iqtisod professori lavozimini egalladi va tadqiqot ishlarini olib borish bilan bir qatorda, o'zining ilmiy jamoasini shakllantirishga juda jiddiy kirishdi. U o'z tanlovini shunday asoslab berdi: «Aslida men olim emasman; ilmiy faoliyat men uchun shunchaki bo'sh vaqtlarda dam olish... Menga faol amaliy faoliyat hissi kerak va umid qilamanki, professor lavozimining tadqiqotchilik tomoni mening bu ehtirosli istagimni qondiradi. »

Frayburgda u sof iqtisodiy xarakterga ega ikkita risola yozdi: "Birja va birja bitimlari" va "Birja va uning ahamiyati", bu uning Rossiyada tarjima qilingan birinchi asarlari bo'ldi. Bundan ko'rinib turibdiki Maks Veberning ijtimoiy faolligidan tashqari, umumiy birlik hamda iqtisod sohasiga ham bosh qo'shgani va bu orqali kapitalizmning to'liq shakllantiruvchi belgilarini tahlil qilish va siyosiy lashtirish uchun yetarlicha asos bor edi. Shu boisdan, Maks Veber odamlarning sotsial notengligida iqtisodiy omillarning muhimligini inkor etmagan holda sotsial mansublikni aniqlash uchun sotsial nufuz (sotsial maqom) va hokimiyatga daxldorlik (hokimiyat resurslaridan foydalanish imkoniyati va qobiliyati) kabi qo'shimcha mezonlarni kiritdi. M.Veberning fikricha, sotsial nufuz doimo ham boylik va hokimiyatga bog'liq emas. Masalan, olimlar, huquqshunoslar, ruhoniylar, jamoat arboblari nisbatan kam daromadga ega bo'lishi mumkin, lekin, shu bilan birga, ko'plab boy tadbirkorlar yoki yuqori darajali mansabdorlardan yuqori nufuzga ega bo'lishi mumkin.

Umumiy huquq, davlat va hokimiyatning o'rganish tajribasiga tayanib Veber har xil xalqlarning tarixi davomida topilishi mumkin bo'lgan hokimiyatning ideal kontseptsiyasini ilgari suradi. Tarixiy jihatdan birinchi hokimiyat - bu patriarxat ilk davlat shakllanishidagi to'da, urug boshligi hokimiyatidir. Keyingi tur hokimiyati - bu xarizmatik hokimiyat bo'lib, u hukmdorning xudo tomonidan berilgan sifatlari va o'zining iqtidori bilan olgan boshqarish imkoniyatlarini nazarda tutadi. Eng zamonaviy va istiqbolli hokimiyat bu ratsional-legitim hokimiyatdir. Bu hokimiyatlarning eng asosiy elementlari, ularning konstruksiyasini yaratuvchi professional byurokратиya hisoblanadi. Byurokратиya idora xizmatchilarining hokimiyati Veber tomonidan an'anaviy emas, nazorat qilinuvchi va ratsional qoidalarga asoslanadigan legalistik boshqariluvchi va nazorat qilinuvchi qonunlarga, xarakterga va ahamiyatga ega hukmronlik turiga o'xshatiladi.

Byurokратиyaning kelajakdagi bardavom roli haqida Veber shunday degan edi: "Hamma demokratiyaning ijtimoiy va davlat faoliyatidagi aniq istiqboli total byurokратиya deb hisoblaydi. Aynan bunday istiqbollarni kapitalizm bilan almashinuv kuchida yoki sotsializm da emas, balki, jamiyatni ratsional boshqaruv maqsadidagi byurokратlashuv kuchidi deb hisoblashi zarur." Bu fikr zamonaviy menedjer revolyutsiyasi va postindustrial jamiyat nazariyotchilari tomonidan davom ettirildi va rivojlantirildi. M.Veber Yevropa tarixidagi kapitalizm davrini XIX asrning ikkinchi yarmidan boshlangan deb fikr yuritadi. U kapitalizmni xo'jalik yuritishning alohida tipini ifodalovchi sof iqtisodiy tushuncha deb bildi. Bunday holda kapitalizm har qanday davr iqtisodiyoti uchun xos bo'lgan hodisa sifatida namoyon bo'ldi va biron bir davrda uning

rivojlanganlik darajasi haqida fikr yuritish qiyin masala edi. Maks Veber kapitalizmini har qanday davr uchun qo'llash mumkin bo'lgan ideal tip sifatida ko'rsatadi.

XX asr boshlariga kelib liberal kapitalizmdan davlat-monopolistik kapitalizmga o'tilishi bilan inson huquqi va erkinliklari har tomonlama o'rgana boshlandi. Bu cheklanmas siyosat, fan va madaniyat sohalarida ham yaqqol sezilib qoldi. O'zgargan sharoitda xodimdan faollik, tashabbuskorlik, energiya, tavakkalchilik emas, balki ijrochilik talab etiladi degan konsepsiyalar ham ilgari surila boshlandi.

Hozirgi kunga kelib ma'lum bo'lgan kapitalistik jarayonlar va konsepsiyalar davlatlarning iqtisodiy faoliyatini hamda siyosiy pozitsiyasining to'liq ishlab chiqilishi va faoliyat turining belgilanishi uchun ham umumiy qo'llanma sifatida foydalaniladi.

Maks Veberning fikricha, hozirgi zamon kapitalizmi ratsionallik orqali aql bilan ish ko'rishni yaratdi. Ratsionallik kapitalizmning harakatlantiruvchi kuchidir. U kapitalizm moddiy va ma'naviy madaniyatini qamrab oladi. U iqtisodiyotning davlat va siyosat bilan umuman jamiyatni boshqarish bilan tobora qo'shilib ketayotganligini alohida ta'kidlab, ishlab chiqarish, fan va byurokratiyani bir-birini taqazo etuvchi yaxshi sistema sifatida ko'rsatdi. Ratsional huquq, davlat, xo'jalik va ilmiy faoliyatining barcha sohalaridagi boshqarishning hozirgi zamon kapitalizmining shart-sharoitidir deb ta'kidladi.

Qoloq mamlakatlar iqtisodiyoti nihoyatda konservativ bo'lib, ishlab chiqarishni kengaytirishga intilishsiz deb baholaydi. Veber zamonaviy davlatni quyidagicha ta'riflaydi: "zamonaviy davlat hukmronlik ittifoqi tashkiloti turida tashkil etilgan bo'lib, u muayyan soha ichida legitim jismoniy kuch ishlatishni monopollashtirishni hukmronlik vositasi sifatida namoyon etib yutuqlarga erishgan, va ana shu maqsadda korxonalarining moddiy vositalarini o'z rahbarlari qo'lida birlashtirgan, ilgari zo'rliqi bilan vakolatlariga ega bo'lga tabaqaviy funktsionerlarni ag'darib, ularning o'rnida eng oliy pozitsiyani egallagan tashkilot bu - davlatdir." Veber siyosatni "davlatlar o'rtasidami, yoki davlat ichidagi odamlar guruhlari o'rtasidami o'zini namoyon etgan hokimiyatda ishtirok etishga yoki hokimiyatni taqsimlashga ta'sir ko'rsatishga intilishdir" deb ta'riflaydi.

Veber o'z tahlillaridan kelib chiqib, siyosatni korxonaga aylantirish natijasida ijtimoiy funktsionerlarni ikkita kategoriyaga bo'lish mumkin, degan xulosaga keladi:

1. "Mansabdor-mutaxassislar" – ilgari qobiliyatga ega bo'lmaganlar ichidan boshqarish uchun tanlab olingan, lekin mustaqil ravishda korxonadagi texnikaviy rahbarlikni amalga oshira olmaydigan qatlam.

2. "Siyosiy" mansabdorlar – odatda tashqi tavsiflarga binoan har qanday vaqtda o'zboshimchalik bilan ularni boshqa ishga o'tkazish yoki ishdan bo'shatish mumkin bo'lgan qatlam vakillari.

Doimiy ravishda kurashda bo'lish har bir siyosiy soha vakili hamda uni ushlab turuvchi siyosat sohasi uchun juda muhim xislatlardan hisoblanadi. Shu boisdan uning eng asosiy bildirgan fikrlaridan biri bu kurash bo'lgan.

Kurash – siyosatchining tabiati, ayniqsa siyosiy yo'l boshchi kurashlarda toblanadi degan fikri esa siyosatning qanchalik shiddatli va kurashlarga boy soha ekanligini ifodalab bergan. Siyosatchi qanday qaror qabul qilsa ham o'z mas'uliyati ostida qiladi, shaxsiy mas'uliyatga ega bo'ladi, uning nufuzi ana shunga bog'liq bo'ladi.

Hozirgi kunga kelib zamonaviy dunyoning rivojlanish bosqichi va Maks Veberning taʼsir etish doiralarining kengayishi doimiy tarzda davlatlarning siyosiy faolligini oshirish, yanada izchillikda ishlash hamda siyosat olib borishga koʻmaklashuvchi aniq manba hisoblanadi. Davlat siyosati, boshqaruv shakli undagi boʻladigan va sodir boʻlishi kutiladigan voqeyliklarning eng asosiy formatlarini oldindan koʻrish hamda tahlil etish uchun zarur boʻladigan barcha prinsiplarning barqarorlashuviga taʼsir koʻrsatadi. Bu esa doimiy va maqbul tarzda Maks Veberning siyosat uchun zarur deb bilgan xislatlari hamda xususiyatlarining oʻzlashtirib borilishi bilan belgilanadi.

REFERENCES

1. Вебер Макс Политика как призвание и профессия - Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014.-С.120
2. Вебер М. Основные социологические понятия //Западно-европейская социология XIX - начала XX веков. - М., 1996.-С.476-477.
3. Вебер Макс "Объективность" социально-научного и социально-политического познания - Москва: Директ-Медиа, 2010.-С.120
4. Max Weber's: Theory of the Modern State Origins, Structure and Significance. Andreas Anter Professor, Staatswissenschaften, University of Erfurt. New York, NY 10010. PALGRAVE MACMILLAN PRESS, 2014.-P.121
5. <https://www.cambridge.org/highereducation/books/weber-political-writings/overview>